

La relación existencial como
punto de encuentro en la realidad
medioambiental: el caso del agua

Existential Relationality as
Common Ground in Environmental
Reality: The Case of Water

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este ensayo propone la relación existencial como punto de encuentro entre tres planos de la realidad: (1) la realidad personal de los entes como sujetos —con su carga de subjetividad, creencias y responsabilidad moral—; (2) la realidad relacional —concebida como estructura que articula las interdependencias del sistema-mundo—; y (3) una realidad general objetivada que nos excede y exige políticas justas. A partir de Naess, Bunge, Zarka y otros, se argumenta que pensar la relación como elemento constitutivo permite superar tanto el solipsismo subjetivista como la objetivación que borra al sujeto, ofreciendo un marco práctico para el ámbito medioambiental. La discusión se concreta en el caso del agua: se critica la privatización como falsa solución, se subraya la asimetría de responsabilidades (especialmente de los medios de producción frente al consumidor doméstico) y se aboga por una legislación de “relación simétrica” que reconozca la interdependencia y proteja a los sectores más vulnerables. El objetivo no es una panacea, sino abrir un diálogo filosófico útil que reubique ética y política desde la pertenencia al sistema Tierra.

Palabras clave: relación existencial; ontología relacional; medioambiente; agua; justicia ambiental; interdependencia; responsabilidad asimétrica; políticas públicas.

Abstract: This essay advances existential relationality as common ground between three layers of reality: (1) the personal reality of entities as subjects—with its load of subjectivity, beliefs, and moral responsibility; (2) relational reality, understood as the structuring web that articulates world-system interdependencies; and (3) a general, objectivized reality that exceeds us and requires just policies. Drawing on Naess, Bunge, Zarka, and others, the paper contends that treating relation as constitutive overcomes both subjectivist solipsism and objectification that erases the subject,

La relación existencial como punto de encuentro en la realidad medioambiental:

el caso del agua

providing a practical frame for environmental issues. The argument is grounded in the case of water: it critiques privatization as a false fix, foregrounds asymmetric responsibilities (especially those of productive industries versus households), and calls for “symmetric relation” legislation that acknowledges interdependence and protects the most vulnerable. The aim is not a panacea but to open a useful philosophical dialogue that repositions ethics and politics from a sense of belonging to the Earth system.

Keywords: existential relationality; relational ontology; environment; water; environmental justice; interdependence; asymmetric responsibility; public policy.

Contenido

Introducción	5
1. Realidad personal de los entes como sujetos.....	6
2. Realidad relacional	9
3. Realidad general objetivada.....	11
4. Conclusiones.....	14
Bibliografía	16

Introducción

Hablar de la realidad desde una óptica filosófica o humanista, ya resulta bastante complejo de por sí. La cuestión epistemológica es una problemática que nos ha acompañado a lo largo de la historia del pensamiento. Con todo, como dificultad añadida, el asunto se complica más cuando mezclamos el problema de la realidad con el mundo en el que vivimos, en concreto con el asunto medioambiental. Un asunto que, por otro lado, nos concierne a todos independientemente de nuestra posición.

En medio de todo este embrollo, pretenderé construir un punto de encuentro en lo relativo a la realidad de cada sujeto y el mundo en el que vivimos centrándome en tres puntos principales: la realidad personal de los entes como sujetos, la realidad relacional y la realidad general objetivada. En la primera sección de este ensayo se tratará esa realidad personal de los entes como sujetos, haciendo alusión a nuestra subjetividad como elemento fundamental de esta realidad, a nuestra conciencia como mundo de cada sujeto y campo de reflexión. El segundo punto es el más relevante del trabajo y estará presente de manera indirecta en los otros dos puntos tratados. De hecho, ha sido colocado en el centro con premeditación e intencionalidad, ya que lo propongo como superación de lo que considero dos ópticas de la realidad que es preciso conciliar y que dependen de este punto de encuentro de manera insoslayable. La relación existencial tendrá aquí la voz cantante y vendrá a poner un equilibrio entre la subjetividad anteriormente propuesta y la objetividad que anula al ser humano como sujeto extraordinario en el sistema medioambiental. Desde este prisma se propone el encuentro, tanto con el mundo, como con el otro. Este encuentro relacional anula la concepción de considerar el mundo como algo ajeno a nosotros, pero también supera la concepción de los demás como diferentes en el sentido de alteridad beauvoiriano similar a la mujer supeditada a la existencia del varón. Es decir, considerar al otro también como sujeto autónomo, con sus realidades y libertad, pero también conocernos como parte del medioambiente en el que vivimos.

Por último, se tratará la realidad general objetivada, ya que expondremos un asunto que nos concierne a todos por igual e incluso se auto concierne a sí mismo. Una realidad que escapa de nuestra subjetividad y de nuestra conciencia, pero que también presenta en común el elemento de la relación existencial, puesto que al hablar de

medioambiente, estamos hablando de un contexto material, de un entorno que existe, pero que a su vez existimos en él, por él y este solo puede ser sostenible por medio de una relación correcta y simétrica de los sujetos que mayor responsabilidad tiene por su naturaleza de *entes* racionales: los seres humanos. En concreto se hará alusión a la problemática del agua, algo de extrema relevancia teniendo en cuenta la carencia de este recurso. Se proponen soluciones al respecto, sin embargo, veremos que algunas de ellas no tienen en cuenta el sistema en su conjunto. Esto implica que no se considere la relación existencial de manera estructural, que no se consideren otras realidades e invisibilizar a sectores de nuestro mundo que menos voz tienen, lo que fomenta una relación existencial y epistemológica totalmente asimétrica.

Como es obvio, no podré exponer muchas cuestiones medioambientales, es por esto por lo que he escogido el asunto del agua. Es más, debido a la naturaleza del presente trabajo, sería imposible hacer un análisis pormenorizado de la cuestión medioambiental, así como proponer una suerte de panacea al problema de lo real. Me contentaré con que el lector pueda reconsiderar que hay puntos de encuentro entre los sujetos, entre el mundo y los individuos que los habitamos, así como con cada uno de sus elementos, sean estos vivos o inertes. Este punto de encuentro que deja a un lado las diferencias, sin necesidad de suprimirlas y pone en evidencia las carencias de algunas posturas, no es otro que existimos, estamos aquí. En una realidad cambiante, pero estamos, somos. Igualmente, que, de una forma o de otra, seamos conscientes de ello o no, estamos interconectados, nos relacionamos y cualquier decisión que tomos tiene una repercusión en el sistema del que somos parte.

1. Realidad personal de los entes como sujetos

Cuando hablamos de la realidad personal de los entes como sujetos, nos estamos refiriendo a nuestra realidad como individuos, como sujetos que *somos/existimos*, libres, que actúan y piensan en tanto *entes*. En consecuencias y siguiendo con el pensamiento de Colleoni, estamos hablando del ejercicio de *pensar*. De una forma o de otra, estamos relacionando el pensamiento humano con la *realidad*. Asimismo, nuestro pensamiento está ampliamente condicionado por nuestras percepciones y estas, a u vez, por nuestra experiencia en el mundo.

La relación existencial como punto de encuentro en la realidad medioambiental:
el caso del agua

Ahora bien, si vinculamos pensamiento individual y realidad, nos encontramos con que puede haber tantas realidades como formas de pensar en tanto que no todas las personas pensamos de la misma forma y las mismas cosas. Por ejemplo, para unos será relevante un asunto como el de la religión, mientras que para otros esto no merecerá la pena ser pensado. Incluso en cuestiones de física teórica puede que haya personas a las que estas problemáticas les resulten triviales y carezcan de valor para ser pensadas, llegando incluso a ser irreales para ellas. A su vez, puede darse una forma inabarcable de maneras de pensar en tanto que nuestra experiencia también influye en nuestros pensamientos. De esta forma, nos encontramos con una confrontación de realidades subjetivas, algunas con base material y otras simplemente fundamentadas en creencias o probabilidades. Una muestra de esto más filosófica sería el *ente de razón*, el cual podemos llegar a encuadrarlo en el ámbito de lo real, aunque no exista (Fernández Rodríguez). Con base a esto, volveríamos a una concepción metafísica de la realidad pensada por una lógica dicotómica o bien a un pensamiento postmoderno que hace de cualquier hecho un metarrelato más y le resta legitimidad de verdad a cualquier hecho real. Es por esto por lo que resalta Colleoni la necesidad de aprender a pensar de una forma correcta, porque pensar de una forma correcta es percibir la realidad de una forma más precisa y no solamente subjetiva¹.

Estamos hablando de una otología vinculada a nuestra conciencia y que corre el riesgo de alejarse de la materialidad del mundo, así como de la relación con los demás *entes* (Naess, 2008: 74). No considerar que existen propiedades primarias fuera de nuestra razón, de nuestra subjetividad, negaría la necesidad de ciertos recursos naturales para la preservación del planeta y de las distintas especies que lo habitan. Esto no quiere decir que nuestra subjetividad no tenga ninguna relevancia. Es más, incluso nuestras creencias son algo crucial en nuestras vidas, así como las creencias y las vidas de los demás (Bugallo, 2014: 163). Resulta obvio que cuando creemos en unos códigos

¹ Es importante tener claro que cuando hablamos de realidad personal de los entes como sujetos o de la realidad subjetiva, estamos haciendo alusión a una subjetividad que, por norma general, carece de reflexión o, que en el mejor de los casos, es una reflexión que no sale de la misma conciencia. Una suerte de pensamiento circular que no contempla otras tonalidades de la realidad y que llega a ser ajeno a otras realidades.

morales como mejores que otros, vamos a comportarnos según esos códigos o, al menos, vamos a intentar que sea así. Las creencias son algo que nos acompañan a lo largo de nuestra vida y son valiosas, incluso puede que, como apunta Colleoni, no podamos deshacernos de ellas si queremos ser funcionales en nuestra cotidianidad. Así que más que suprimirlas, se trata de pensarlas de la forma correcta, en conexión con nuestro mundo exterior y las subjetividades de los demás para poder expresarlas, comunicar nuestra perspectiva individual al resto de sujetos para, de esta forma, interconectar las distintas cosmovisiones (*Ibid.*).

Asimismo, es importante considerar la moral desde esta perspectiva, puesto que, como se ha mencionado de manera superficial, al menos intentemos comportarnos de manera coherente con los principios o códigos que pensamos más adecuados. Esto demanda una responsabilidad por nuestra parte como agentes. No obstante, esta responsabilidad solo la podemos interpretar de manera meramente intencional (Zarka, 2016: 50). En otras palabras, nuestras intenciones son buenas y esto nos exime de toda culpa. Incluso si vamos más allá, esta responsabilidad es algo que no materializamos, no exteriorizamos, sino que permanece en nuestra conciencia. Aquí es oportuno traer a coalición la máxima a la que alude Colleoni: «La mente es un excelente sirviente, pero un pésimo amo». En lo que adolece este tipo de responsabilidad es que no le da preminencia a los otros, ni al mundo en el que estamos, sino a nuestra conciencia. Esta responsabilidad moral, lejos de vincularnos con el medioambiente, con la alteridad, nos separa de todo ello y nos vincula con una suerte de desdoblamiento de la conciencia.

Pero hay más consecuencias si le damos primacía a esta realidad personal y subjetiva. Entre otras cosas, se corre el riesgo de pensar que mi percepción, mi construcción subjetiva es la realidad para todos. Pasaremos por alto la subjetividad del otro, pero llegaremos incluso a querer imponer al contexto material nuestra realidad subjetiva (Colleoni, 2014). De hecho, Sartre, uno de los defensores de esta concepción ontológica de la realidad, ya afirma que el infierno son los otros (Sartre, 2005: 35), porque atentan contra mi *ser para sí*, contra mi subjetividad. Incluso antes del propio

La relación existencial como punto de encuentro en la realidad medioambiental:
el caso del agua

Sartre, ya Kierkegaard² —haciendo una crítica de los grandes sistemas filosóficos— resaltarán la problemática del sujeto como individuo aislado por encima de la colectividad, llegando a no tener en cuenta nuestro contexto medioambiental. De una forma o de otra —con esta concepción de la realidad— podemos afirmar que nos topamos, con una especie de egoísmo racional.

2. Realidad relacional

Primeramente, conviene que mencionemos el término relación para aclarar la concepción que podamos tener de este, ya que proponemos la relación existencial como solución al conflicto de las múltiples ideas de la realidad en general y, en particular, del mundo en el que vivimos entendido desde una categoría medioambiental.

La relación nos lleva a pensar más allá de nosotros como sujetos y de los demás entes como otros, implica que consideremos otro elemento entre nosotros y los entes existentes ajenos a nosotros (Limardo, 2016: 171). Esto hace que considerar la realidad ontológica en términos de relación nos proporcione una visión más allá de discurrir la realidad externa a nuestra subjetividad como mera alteridad. Asimismo, nos libra de la subjetividad más absoluta al puro estilo más sartreano, nos obliga a dejar de considerar que somos el centro del significado de la realidad, ensimismándonos en nosotros (Colleoni, 2014). En otras palabras, entender la relación como «algo» y no como una cualidad, sino como otro *elemento* fundamental de nuestra existencia, nos capacita para librarnos del individualismo existencial, al mismo tiempo que supera la concepción de *alteridad* de los entes con los que estamos en relación. Sería la *relación existencial* el factor determinante para entender el mundo en el que vivimos y actuar en consecuencia a esta concepción necesaria.

Darle predominio a esta relación es fundamental, ya que, —como bien afirmar Naess— la materia es algo cambiante y esto hace que pueda alternar el sentido de la misma (Naess, 2008: 70-71). Esto no es nuevo de ahora, sino que ya lo descubrió

² «La lectura de Hegel produjo una profunda reacción porque veía en su filosofía un gran andamiaje intelectual que no tenía en cuenta al hombre individual y su problemática. Kierkegaard no se satisfacía con las explicaciones teórica sobre la razón del sufrimiento y se preguntaba desde la individualidad: ¿por qué sufro yo? (Dellutri, 2002: 152)».

Aristóteles para explicar el cambio con los conceptos tan manidos de *acto* y *potencia*. En consecuencia, no basta tampoco con considerar la realidad a través del cuerpo al estilo de Merleau-Ponty, ya que este también es materia y, por ende, cambiante en el tiempo y el espacio. Todo esto sin contar que nuestra experiencia existencial está condicionada por elementos de lo más abstractos como nuestros estados anímicos, llegándose incluso a considerar inexistentes las realidades no percibidas al estilo de Berkeley (*Ibid.*71). De esta forma, podemos ver el problema recurrente en la filosofía respecto a la realidad cuando intentamos entenderla desde nuestra subjetividad o, incluso, desde nuestra corporeidad. En resumidas cuentas, hay que dar un paso más, ir más allá para poder superar esta problemática, sin caer en una objetividad que anule nuestra realidad ontológica y fenoménica.

Ahora bien, con esto en mente, llega el momento de hacer mención a la realidad medioambiental. Así como nuestra conciencia no puede separarse del cuerpo; es decir, no es que tengamos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, de la misma forma la separación de los existentes no puede darse sin una repercusión en toda la realidad, incluso en lo que nos constituye como entes (*Ibid.* 72). Para simplificar la cuestión, entendemos la realidad en tanto que estamos en relación con ella, resulta imposible una comprensión certera de nuestro mundo material sin tener presente la relación como condición de posibilidad para *ser* en tanto *en sí*, *para sí* y *para el otro*. Esto es de especial relevancia para nuestro mundo cuando consideramos —a modo ilustrativo, pero bastante preciso y certero— el agua como elemento fundamental de nuestra realidad medioambiental para existir. Con esto parece ser que nos alejamos de la categoría humana, pero nada más lejos de la realidad, ya que el mundo —entendido como naturaleza— implica un todo interconectado por esa relación ontológica, incluidos los seres humanos (Bugallo, 2014: 151).

Pero es que incluso, como afirmará Naess, nuestras cualidades deben ser consideradas en términos relacionales (*Ibid.* 168). Esto es especialmente importante también, ya que nuestras cualidades como sujetos no se dan de manera aislada, sino gracias a la relación existencial que mantenemos con el resto de individuos y con el medioambiente. No se trata tampoco de objetivar la realidad, sino de esa concepción descriptiva y más próxima a un análisis fenomenológico de la realidad. La relación es

La relación existencial como punto de encuentro en la realidad medioambiental:
el caso del agua

otro elemento que se suma a la subjetividad y a la objetividad, una suerte de estructura. Ahora bien, estructura con un sentido particular, entendida como el conjunto de todas las relaciones entre los componentes de un sistema (Bunge, 2005: 69). El sistema vendría a ser la realidad y las estructuras serían las diferentes relaciones que se dan en el sistema de la realidad. De esta forma hilamos con lo que nos propone Naess para ilustrar esta estructuración de la realidad (que no tiene nada que ver con el estructuralismo como escuela filosófica), sino más bien con lo anteriormente expuesto, con que el significado de las cosas, el sentido de la realidad, tiene que ver con la relación que mantenemos como componentes y no tanto como elementos de un sistema. Componentes porque gracias estas estructuras entendidas como relaciones, conformamos a su vez el sistema.

3. Realidad general objetivada

Llegamos a una realidad general objetivada. General en tanto que es algo común a todos, que nos concierne a todos: humanos y no humanos. Objetivada porque es algo que, en cierta manera, está fuera de nuestra conciencia, aunque esto no involucre que no nos afecte y concierna directamente. Es más, su objetividad es tal que no depende de nuestras experiencias, ni de nuestra existencia, sino que es algo anterior a toda nuestra subjetividad, una suerte de nuevo humanismo (Zarka, 2016: 13).

Relativo a esto, el uso y abuso de los recursos naturales —algo ya general para todos a la vez que objetivo— implica supeditar nuestra realidad subjetiva, ya que nuestra existencia es dependiente de esta realidad medioambiental, pero también pone de manifiesto una realidad relacional de elementos que no se identifican con lo que se relaciona (Bugallo, 2014: 164-165). Esto no quiere decir que no haya relación, sino que no somos conscientes de ella o, lo que es peor aún, que siendo conscientes tenemos una relación asimétrica en términos de justicia. En otras palabras, que consideramos nuestro medioambiente como algo que nos pertenece por derecho y que tenemos la legitimidad de dominarlo, subyugarlo, explotarlo, etc., como nos plazca sin ningún tipo de responsabilidad moral. De aquí también inferimos que la realidad relacional es algo general, aunque no llegue a ser del todo objetiva en tanto que depende, sobre todo, de los seres humanos, ya que somos los únicos que podemos llegar a comprenderla (Zarka, 2016: 52). No llega a ser objetiva en la misma categoría que la realidad medioambiental,

porque como únicos sujetos con capacidad cognitiva suficiente para autopercebirnos, nos solemos dejar dominar por nuestra realidad personal subjetivada, o, lo que es lo mismo, le damos preeminencia a nuestras realidades individuales, ya que consideramos que nuestra relación subjetiva es la real por antonomasia.

A modo ilustrativo y para concretar, nos decantamos por un elemento de nuestro medioambiente que resulta fundamental; el agua. Haciendo alusión a la realidad del problema relativo al agua: que es un bien finito y que existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda, algunos proponen la privatización de la misma para controlar este derroche y evitar un mal mayor (*Institute for Management Development IMD: 2013*). Ahora bien, que pagemos por el agua no solucionará el problema del derroche de esta, sino que hará que puedan derrocharla solo las personas con suficientes recursos económicos, mientras que otros se verán privados de un consumo más allá del estrictamente necesario. Es decir, las personas con mayor poder adquisitivo tendrían el derecho legítimo para derrochar el agua y luego se seguiría responsabilizando, como en la actualidad, al consumidor medio por lo que pueda gastar en su uso doméstico.³

Se afirmará incluso que no ponerle precio, que el agua sea un derecho gratuito para los seres humanos, hará que no se valore este recurso (*Ibid.*) No obstante, hay muchos elementos en nuestra realidad que no tienen precio y valoramos por encima de cualquier cosa: el amor, la solidaridad, la empatía, etc. Además, ¿quién le pondrá el precio?, ¿por qué se beneficiarán unos y otros no?, ¿no es acaso esto un discurso paternalista? Nos tienen que decir quién y cómo gestionar un derecho que es de todos y por supuesto, hay personas que sí saben cómo hacerlo y nos tienen que orientar, no son solo los propietarios del agua, sino del saber, de la verdad. Los únicos capacitados para llegar a una comprensión real de nuestro medioambiente. De esta forma volvemos a la afirmación tan manida de Francis Bacon: el conocimiento es poder. Todo esto lleva

³«Cuando el agua pasa a ser un lujo, cuando alguien la controla para obtener beneficios, cuando la controlan los estados para tener poder político o manipular, las personas indefensas se convierten en personas contaminantes (Vandana Shiva: Water is Peace)»

aparejado una *relación* desigual con un derecho que debería ser de todos. Con esto no se trata de fomentar un consumo irresponsable del agua, sino más bien de concienciar a la sociedad de un recurso que es limitado y necesario, incluso a sentir —por medio de la relación— que somos parte de este recurso tan valioso para nuestro medioambiente (*Ibid.*). Por supuesto que tenemos que seguir aprendiendo a hacer un uso del agua más responsable y sostenible, así como de cualquier recurso medioambiental. Ahora bien, esto no implica infantilizar a una parte de la sociedad más vulnerable, sino todo lo contrario, darle voz y asegurar que los sectores más desfavorecidos tengan acceso a algo que no nos pertenece a nadie. En otras palabras, aprender entre todos por medio de las realidades particulares que cada uno vive.

Si nos centramos en el consumo excesivo del agua, veremos que la privatización no soluciona nada, sino que emborrona la realidad respecto a quiénes son verdaderamente los pródigos respecto al agua. Shiva nos da unos datos interesantes en este sentido⁴, pero es que lo mismo ocurre con cualquier otro recurso o con la contaminación de nuestro medioambiente. Los medios de producción son las mayores fuentes de contaminación y no la persona que se desplaza a su trabajo en un vehículo antiguo o la familia que no se toma en serio el reciclaje. No pretendo afirmar que no se tomen medidas en estas cuestiones también, pero sí que es cierto que tomar medidas relativas a la realidad relacional del consumidor medio, no hará otra cosa que aumentar una desigualdad en las relaciones existenciales respecto a nuestro medioambiente y hacer responsables absolutos a una parte de la población, al mismo tiempo que inocular la culpa subjetiva en sus conciencias.

El punto está en que, el agua en particular, y el medioambiente en general, no es propiedad de nadie, pero que sí es preciso legislar, hacer políticas relativas a esta realidad que nos influye a todos, así como a nuestro propio mundo. No es cuestión de

⁴ «La industria papelera y la fabricación de cueros moderna provoca una enorme contaminación. Las papeleras requieren entre 250.000 y 900.000 litros de agua por cada tonelada de papel o de rayón. La industria textil precisa entre 200.000 y 350.000 litros de agua para blanquear una tonelada de algodón. El empaquetado de judías verdes o de albaricoques para su venta en lugares distantes puede gastar hasta 80.000 y 20.000 litros por tonelada respectivamente. (Shiva, 2002: 51)».

proponer un discurso paternalista, ni una moralina religiosa al respecto, sino de tomar medidas concretas que sean justas en una realidad material y objetiva. En consecuencia, puede que pensemos que desde el momento que hacemos leyes hay una parte de la sociedad que se está apropiando de este derecho (Zarka, 2016: 52), aunque sea una comunidad o la sociedad en conjunto. Ahora bien, esto es algo aparente, ya que, si se legisla con una conciencia de pertenencia, teniendo en cuenta la realidad relacional, a la par que la realidad general medioambiental, se harán unas leyes de relación simétrica. Unas propuestas políticas y jurídicas que le den prioridad a la Tierra, ya no por considerar que los demás entes somos inferiores en cuanto al valor, sino porque somos interdependientes por medio de las relaciones ontológicas, al mismo tiempo que los mayores responsables por nuestras capacidades cognitivas.

4. Conclusiones

Son muchas las conclusiones que podemos sacar de este somero trabajo. Lamentablemente, no podemos extendernos en cada una de ellas, así que trataré de mencionar de manera superficial las que considero más relevantes.

Lo primero que me gustaría destacar es que la relación existencial es algo que está presente en todo lo que hacemos. Relación entre el pensamiento y la realidad, relación entre nuestro pensamiento y la experiencia, etc. Es decir, nuestros pensamientos están condicionados por nuestra experiencia y nuestra experiencia no es otra cosa que existencia, independientemente de lo que entendamos por experiencia o existencia. De igual forma, ocurre con la realidad, ya que lo que desconocemos es inexistente para nosotros, no es real. Por ejemplo, un hombre llamado Juan, de Zaragoza, ingeniero, etc., no existe para mí en tanto que no tengo conocimiento de su persona. Esto mismo ocurre con las relaciones existenciales. Es preciso que nos las muestren. Es más, si a este trabajo se le quita el segundo punto, los otros dos no tendrían sentido, ya que este segundo punto es el que los relaciona de manera directa y especial.

Asimismo, si algo no existe para nosotros, no podremos relacionarnos con ello. Si para nosotros no existe el cambio climático, la mala gestión del consumo de agua, etc., no podremos relacionarnos con esta realidad. Esto no hace otras cosas que desvelar

La relación existencial como punto de encuentro en la realidad medioambiental:
el caso del agua

esa relación existencial que lo abarca todo y la necesidad de tomarla como premisa, como punto de encuentro y génesis para construir un diálogo sobre el medioambiente, sobre la realidad, sobre nuestras subjetividades. De igual forma, inferimos que es el conjunto de las relaciones existentes las que constituyen nuestro sistema-mundo. Las estructuras entendidas estas como el conjunto de todas las relaciones de los componentes del sistema en el que *somos*. En cierta forma, esta relación existencial tendría una naturaleza similar a la libertad sartreana, no podemos negarla, ni renunciar a ella, ya que hasta dependemos de esta relación para realizarnos, para desarrollarnos como seres humanos, incluso para ser libres.

Con base a lo expuesto, es preciso evolucionar la conciencia colectiva para que todos comprendamos la relación existencial que tenemos con nuestro medioambiente. Igualmente, es de justicia evidenciar que no todos tenemos las mismas responsabilidades, puesto que no todos tenemos la misma relación con el mundo y no solo con el agua. Las grandes empresas, los medios de producción, etc., tienen una mayor responsabilidad respecto a la contaminación y el consumo del agua, ya que tienen una relación muy diferente de un ciudadano común. Incluso no hay una misma relación si consideramos una familia de un país llamado «tercermundista» —carente incluso de los recursos más básicos— que una familia del «primer mundo». Es más, al momento de exigir responsabilidades hay que tener el contexto de cada sujeto, de cada comunidad.

Por último, me gustaría cerrar este trabajo con una referencia a Zarka y es que la filosofía debe de ser una herramienta para los problemas reales que nos conciernen a todos y no convertirse en una sofisticada estéril (Zarka, 2016: 56). Considero que se ha perseguido este objetivo en este trabajo y que, aunque no hayamos llegado a la cumbre, sí hemos dado al menos algún paso hacia adelante. Incluso se ha considerado que la relación existencial nos permite ir más allá de decisiones éticas que han mostrado ser ineficaces. De esta forma, hablar de relación existencial, es hacer de la filosofía una herramienta útil, una filosofía práctica y no una teoría encerrada en la torre de marfil del academicismo tedioso para la sociedad en conjunto.

Bibliografía

Arne Naess. "The World of Concrete Contents". En: NAESS, ARNE. *The Ecology of Wisdom*. p. 70-80. Berkeley, CA: Counterpoint, ©2008. ISBN 9781582434018.

Bugallo, A. (2014). Ontología relacional y ecosofía en Arne Naess. *Nuevo pensamiento*, 1(1).151-174.

Bunge, M. (2005). *Diccionario de filosofía*. México: Siglo XXI.

Colleoni, M. (2014). *David Foster Wallace – This is Water /// Discurso de la ceremonia de graduación del Kenyon College (2005) /// Textos*. arsenaldeletras. <https://acortar.link/mIyXJE>.

Dellutri, S. (2002). *La aventura del pensamiento*. Colombia: UNILIT.

Fernández Rodríguez, José Luis, *El ente de razón*, en Fernández Labastida, Francisco – Mercado, Juan Andrés (editores), *Philosophica: Enciclopedia filosófica on line*. <https://acortar.link/LFNX5I>.

Institute for Management Development IMD (17 enero 2013). *Nestlé's Peter Brabeck on the Water Challenge*. [Archivo de Vídeo]. <https://youtu.be/h229sp0dDfg>.

Limardo, D. J. (2016). La "relación" en cuanto una de las "categorías": una aproximación a su sistematización y problemática metafísica en Tomás de Aquino. *Tópicos (México)*, (51), 159-189.

Sartre, J.P. (2005). *A puerta cerrada / La puta respetuosa*. Buenos Aires: Losada.

SHIVA, Vandana. Derechos sobre el agua: el Estado, el mercado y la comunidad. En: *La guerra del agua: contaminación, privatización y negocio* (p.35-53). *Icaria* 2002.

Vandana Shiva: *Water is Peace*.

Zarka, Y. C. (2016). *La inapropiabilidad de la tierra: principio de una refundación filosófica frente a los desafíos de nuestro tiempo*. Ned ediciones.

<https://elibro-net.eu1.proxy.openathens.net/es/lc/uoc/titulos/59945>.